

СЕКЦИЯ «История Большого Средиземноморья в новейшее время»

УДК 94(477.75)“19”

Андреева А.И., Хапаев В.В.

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ ПОГУДИН: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ¹

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. В статье, в рамках изучения вклада участников Великой Отечественной войны в развитие высшего образования Севастополя, изучен боевой и трудовой путь доцента кафедры Судовых и промышленных электромеханических систем Аркадия Ивановича Погудина. Методология исследования основана на поиске информации в учетных карточках и наградных листах бойцов ВОВ на сайте «Память народа», в статьях газеты «Севастопольский университет», а также опубликованном журнале боевых действий 766 штурмового авиационного полка.

Abstract. In the given article the combat and labor path of Arkady Ivanovich Pogudin, the Associate Professor of the Department of Ship and Industrial Electromechanical Systems, is established within the framework of studying the contribution of the participants of the Great Patriotic War to the development of higher education in Sevastopol. The research methodology is based on the search for relatives in social networks and also for information in the registration cards and award lists of the Patriotic War fighters on the website "Memory of the People", in the articles of the newspaper "Sevastopol University", as well as the published military journal of "766 Assault Aviation Regiment".

Ключевые слова: Великая Отечественная война, СевГУ, образование, патриотическое воспитание, память.

Key words: The Patriotic War, SevSU, education, patriotic upbringing, memory.

В разные годы в вузах – предшественниках СевГУ (Севастопольском государственном университете и Севастопольском высшем военно-морском инженерном училище) трудилось более трехсот сотрудников – ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них были ректор, директор библиотеки, профессора и доценты, лаборанты и инженеры, рабочие и вахтеры общежитий. Обращение вуза к своей истории и памяти тех, кто эту историю писал, всегда актуально, поскольку позволяет изучить и применять на практике многолетние традиции, опыт преподавания и воспитания молодежи.

В ходе изучения вклада ветеранов ВОВ в развитие вузов-предшественников СевГУ удалось восстановить биографии многих сотрудников университета. В их числе доцент кафедры судовых и промышленных электромеханических систем А.И. Погудин (см. рис. 1).

Аркадий Иванович Погудин родился в 1925 году в столице Татарской АССР городе Казань. Окончив семь классов средней школы, поступил в профессионально-техническое училище, где выучился на лекальщика-инструментальщика. В первые годы войны работал на авиационном заводе и, как рабочий оборонного предприятия, имел бронь от призыва на фронт [1, с. 1]. Но ему удалось добиться разрешения отправиться на фронт, и он был призван Ленинским РВК города Казани, окончил Пензенскую школу воздушных стрелков. 6 июня 1943 года в звании сержанта Аркадий Иванович прибыл в 766-й штурмовой авиационный полк 211-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии Калининского фронта. Служил воздушным стрелком на штурмовике Ил-2 в экипаже лейтенанта Георгия Иосифовича Житомирского до весны 1945 года.

Первую награду, орден Славы III степени, А.И. Погудин получил на двенадцатом боевом задании: при возвращении на аэродром их боевая группа подверглась атаке «Мессершмиттов-109». Погудину, взявшему на прицел один из вражеских самолетов, удалось сбить его. Вручал награду лично командующий 3-й воздушной армии генерал-полковник Н.Ф. Папивин [2, с. 89–90]. Второй орден Славы II степени Аркадий Иванович получил за сбитые в январе 1945 года «Фокке-Вульф-190» [2, с. 90].

Медаль «За отвагу» напоминает о последнем боевом вылете бортстрелка. 19 марта 1945 года в ходе выполнения боевого задания по уничтожению вражеской техники и живой силы

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920005.

машина лейтенанта Житомирского попала под огонь зенитных батарей. Снаряд попал в двигатель, командир корабля был ранен. При посадке самолет разрушился, но экипажу удалось выжить. И Георгий Житомирский, и Аркадий Погудин выжили, получили серьезные ранения, долго лежали в госпитале [7, с. 64].

Рис. 1. А.И. Погудин

Еще до демобилизации А.И. Погудин пошел учиться в вечернюю школу и окончил десять классов. После увольнения поступил в Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова. Получил диплом радиоинженера. После выпуска работал в Мурманском пароходстве на судах дальнего плавания. Обошел весь земной шар. Но вскоре его потянуло в науку.

С 1958 года работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте в г. Баку, в 1970 году защитил кандидатскую диссертацию [3, с. 1]. Преподавал в Липецком политехническом институте, а с 1992 по 2003 годы Погудин работал в Севастопольском техническом университете (преемнике СПИ) доцентом кафедры судовых и промышленных электромеханических систем. Опубликовал ряд научных и учебно-методических трудов [4].

Качество преподавательской деятельности Аркадия Ивановича было оценено по достоинству, и в 1997 году за высококачественную подготовку инженерных кадров приказом исполняющего обязанности ректора В.А. Карпенко он был внесен в Книгу почета Севастопольского национального технического университета [5].

Кроме научной и преподавательской деятельности А.И. Погудин много времени уделял патриотическому воспитанию студентов. Ежегодно во встречах ветеранов ВОВ с обучающимися участвовал и Аркадий Иванович. Он рассказывал студентам о военных годах, тяжелых воздушных боях с противником, послевоенных морских путешествиях: *«Побывал в Буэнос-Айресе, видел Пиночета, не зная английского языка, съездил из Ливерпуля в Лондон, побывал на могиле Карла Маркса и в музее восковых фигур мадам Тюссо»* [1, с. 2].

С 1978 г., каждые 2–3 года, в День воздушного флота в селе Юркино Московской области собирались ветераны 776-го штурмового авиационного Краснознаменного ордена Кутузова полка. Посещал эти встречи и Аркадий Иванович. В полку его прозвали «Осколком Шалапина» за приятный баритон и песенный талант [2, с. 89]. Несмотря на инвалидность (инвалид 2 группы Великой Отечественной войны), А.И. Погудин обладал неумемной энергией и щедро делился ею с коллегами, студентами, сослуживцами.

В послевоенные годы за подвиги, совершенные на фронте, был награжден двумя Орденами Славы (II и III степеней), стал полным кавалером этого ордена, что по статусу приравнивало его к Герою Советского Союза; орденом Отечественной войны I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [6].

Аркадий Иванович Погудин прошел Великую Отечественную войну воздушным стрелком на Ил-2, обошел весь мир на судах дальнего плавания и посвятил себя обучению и воспитанию студентов Севастопольского национального технического университета. Изучение его жизненного пути открывает еще одну страницу истории нашего вуза и дает возможность сохранить память о подвигах бойцов, приближавших победу. Имя и биография А.И. Погудина займут достойное место в галерее славы, создаваемой нами на Интернет-сайте «Бессмертный полк СевГУ».

Литература

1. Ананьин Г. Огненных лет биографии. Погудин Аркадий Иванович // Севастопольский университет. 05.05.2001. № 7 (1990).
2. Ислентьев С.И. Победители (Солдаты великой войны). 2-е изд., испр., доп. Севастополь: Издательство СевНТУ, 2010. 164 с.
3. Колесникова Т. Вспоминают фронтовики // Севастопольский университет. 08.05.2002. № 8 (2008).
4. Погудин А.И. Управление тиристорными преобразователями: учеб. пособие для студ. техн. Вузов. Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2003. 60 с.
5. Приказ и.о. ректора СевГУ от 06.05.1997 № 80-ОК "О награждении сотрудников университета" // Севастопольский университет (орган трудового коллектива СевГУ). 06.05.1997. № 5 (1046).
6. Учетная карточка Погудина Аркадия Ивановича. URL: <https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-chelovek/kartoteka1002574392/> (дата обращения: 27.03.2022)
7. Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 22981, оп. 0243769с, Д. 0002.